

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA SAMARQANDDA ILM-FAN VA MADANIYAT

Boboqulova Nasiba

Oriental universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211395>

Annotatsiya. Amir Temur va temuriylar davrida ilm-fan rivojlanishi tarixiy, ilmiy va madaniy yutuqlarga erishishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Samarqand, Buxoro kabi shaharlar ilm-fan va madaniyat markazlariga aylandi. Ushbu maqolada Amir Temur va temuriylar davrida Samarqandda ilm-fan, san'at, me'morchilik, hunarmandchilik sohasining rivojlanishi haqida so'z yuritiladi.

Абстрактный. В период правления Амира Темура и Тимуридов развитие науки сыграло важную роль в достижении исторических, научных и культурных достижений. Такие города, как Самарканд и Бухара, стали центрами науки и культуры. В статье рассматривается развитие науки, искусства, архитектуры и ремесел в Самарканде в период правления Амира Темура и Тимуридов.

Abstract. During the reign of Amir Temur and the Timurids, the development of science played a significant role in achieving historical, scientific, and cultural achievements. Cities such as Samarkand and Bukhara became centers of science and culture. This article discusses the development of science, art, architecture, and crafts in Samarkand during the reign of Amir Temur and the Timurids.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumiy, Alisher Navoiy, Ali Qushchi, Samarqand, hunarmandchilik, me'morchilik.

Amir Temur va temuriylar davridagi Samarqandni ilm-fan, san'at va madaniyat, ma'naviyat rivojisiz tasavvur qilish qiyin. Amir Temur yuksak madaniyat

va ma'naviyat homiysi bo'lgani uchun bepayon davlati hududlaridan olimlar, shoirlar, musavvirlar, musiqachilar, me'morlar, iqtidorli usta, hunarmandlarni Samarqandga chorlaydi. Ularga g'amxo'rlik qiladi. Amir Temurning o'zi, o'g'il va nabiralari Samarqandda muhtasham madrasalar, xonaqohlar, bog'lar bunyod qiladi. Ana shunday qulay sharoit tufayli Samarqand XIV-XV asrlarda Sharqning ulkan ilm-fan madaniyat markaziga aylanadi.

Amir Temur davrida Samarqandda Abdujabbor Xorazmiy, Shamsiddin Munshiy, Xo'ja Afzal, Alouddin Koshiy, Jalol Hiri kabi mashhur olimlar yashab ijod qilgan. Bu davrda Samarqandda Abdumalik Samarqandiy, Ismat Buxoriy, Bisotiy, Lutfullo Nishopuriy singari shoirlar bilan she'riyat olamida dong taratgan. Aytib o'tishimiz joizki, Amir Temur davrigacha Samarqandda fors tili

nazm rivojlangan bo'lsa, Sohibqiron va uning vorislari davriga kelib, turkey tildagi she'riyat ham yuksak cho'qqiga ko'tarilgan.

Chunonchi, To'g'li Xo'ja, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Sayfi Saroyi kabi shoirlar turkiy she'riyat rivojiga ulkan hissa qo'shganlar. Ayniqsa, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning bu sohada benazir o'rne bor. Abdurahmon Jomiy ko'p marta Samarqandda bo'lgan. Ulug'bek madrasasida tahsil ko'rgan. Xo'ja Ahror Vali kabi ulug'lar bilan hamsuhbat bo'lgan. Alisher Navoiy ham mashhur faqih Fazlulloh Abu Laysiy madrasasida o'qigan, uni o'ziga ustoz deb bilgan.

Temuriylar davrida miniatura san'ati ham tez rivojlandi. Bu san'at turi qo'lyozmalarni badiiy bezash ishlari bilan uyg'un holda kamol topib brogan. Samarqand milliy miniatura san'ati rivojida musavvir Abdulhayning xizmatlari katta bo'lgan. Amir Temur davrida yaratilgan noyob miniaturalar bugun Istanbul, Parij, London, Vashington, Sankt-Peterburg kabi shaharlarning muzey hamda kutubxonalarida saqlanmoqda. Amir Temur davrida turli diniy va dunyoviy ilmlar bilan birgalikda xattotlik san'ati ham o'z taraqqiyotining yuqori cho'qqisiga chiqdi.

Amir Temur davrida Samarqand kulolchiligida badiiy sopolchilik alohida ajralib turgan. Rang-barang bezaklar, bo'yoqlar bilan bezatilgan idish-tovoqlar kundalik ro'zg'or idishlaridan ko'ra ko'proq san'at namunalariga yaqin turgan. Mohir ustalar oltin, kumush, mis va bronzadan har xil idish-tovoqlar, shamdonlar, qurol-yarog'lar yasagan.

Bundan tashqari Registon maydonida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar payti topilgan 60 dan ziyod metal buyum XIV-XV asrlardagi Samarqand chilangarlik maktabi yuksak cho'qqilarga ko'tarilganini yaqqol isbotlaydi. Bu yerda topilgan bronza va misdan yasalgan ko'zalar, oftobolar, laganlar, kosalar, shamdonlar, eshik dastalarining sirtiga nozik kumush iplardan ajoyib naqshlar solinganki, ular jilosi bilankishini hayratga soladi. Temuriylar davrida Samarqandda zargarlik, shishasozlik, temirchilik ham yaxshi rivojlangan edi. Ularning ayrim namunalari dunyoning turli muzeylarida saqlanmoqda.

Sohibqiron Amir Temurdan so'ng bobosining bunyodkorlik, homiylik ishlarini davom ettirib, Samarqandning, umuman, temuriylar davlatining shon-shuhratini yuksak darajaga ko'targan shaxs Mirzo Ulug'bekdir. Ulug'bek hukmronligi davrida Samarqandda 2 ta ko'rkam madrasa qurildi. Ularda diniy ilmlar qatori dunyoviy fanlardan ham saboq berilgan. Boshqa mashhur olimlar bilan birga uning o'zi ham haftada bir marotaba bu madrasalarda yoshlarga dars berar edi. Keyinchalik Buxoro va G'ijdivonda ham madrasalar qurildi. Samarqanddagi Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, Shohizinda va

Registon majmualari qurilishi poyoniga yetkazildi. Boshqa shaharlarda ham karvonsaroylar, tim, chorsu, hammom va boshqa inshootlar barpo etildi.

Ulug'bek ko'p qirrali iste'dod sohibi edi. U, ayniqsa, adabiyot, tarix, matematika, astronomiya sohalariga qiziqqan. Uning eng buyuk ishlaridan biri-Samarqand shahrida Akademiya tashkil etganligidir. Bu ilmiy maktabda 200 dan ortiq olim Ulug'bek rahbarligida fanning turli sohalarida izlanishlar olib borgan. Mirzo Ulug'bek madrasasi iqtisodiy taraqqiyot, hunarmandchilik va savdo rivoji, madaniy yuksalish, ilm-fan ravnaqining natijasi hisoblanadi. Ulug'bek madrasasining ilk davrida dunyoviy fanlarni o'qitishga e'tibor berilib, madrasa ta'limini o'tab, maxsus imtihonlar topshirilgach, bitiruvchiga guvoohnoma (diplom) – sanod berilgan. Mirzo Ulug'bek madrasasining birinchi mudarrisi o'z davrining yirik donishmandi Mavlono Muhammad Havofiy edi. Madrasada yirik olimlar Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiylar faoliyat yuritganlar.

Mirzo Ulug'bek madrasasi nafaqat madrasayi oliya sifatida ta'lim maskani, balki ilmiy tadqiqotlar, xususan, hay'at, Yer kurrasi, sayyoralar va yulduzlar holatini kuzatishga bag'ishlangan ishlarni tashkil etish markazi va ularning holatini va ularning natijasini ta'lim jarayoniga tatbiq etishni nazarda tutuvchi ilmiy markaz-rasadxonaga ham ega bo'lganligi hammamizga ma'lumdir.

Ulug'bek madrasasi qoshidagi astronomiya ilmiy markazi ushbu fan rivojiga ulkan hissa qo'shib, u keyingi o'rta asrlarda ham o'z ahamiyatini yo'qatmadi. Bu maktab ta'sirida Sharq mamlakatlari, xususan, Hindistonda rasadxonalar bino qilinib, astronomik kuzatishlar natijasida ilmiy asarlar yaratildi. 1417-1420-yillarda qurib bitkazilgan Ulug'bek madrasasining birinchi mudaarrisi Mavlona Havofiy bo'lgan. Keyinchalik bu madrasaga uzoq vaqt mobaynida mashhur alloma Qozizoda Rumiy mudarrislik qilgan.

Mirzo Ulug'bek islom dini va ilm-fan taraqqiyoti yo'lida ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan. Uning shaxsiy tashabbusi bilan hozirgi Registon maydonida hashamatli madrasa, Muqatta masjidi va xonaqoh barpo qilingan. Umrining ko'p qismini harbiy yurishlarda o'tkazgan Amir Temur safarlarda ham olimlar bilan hamsuhbat bo'lar edi. Jumladan, Damashq muhosara qilingan paytda, mashhur arab tarixchisi va mutafakkiri ibn Xaldun (1332 – 1406) bilan suhbatda bo'lgan.

Uchrashuv chog'ida mashhur tarixchi Sohibqironga Qur'oni Karimning go'zal bir nusxasini hadya qiladi va Amir Temur o'rnidan turib, muqaddas kitobni o'pib, boshiga qo'ygan. Xuddi ana shunday hurmat va ehtiromni Sohibqiron o'zi zabt etgan mamlakatlardagi olim-u fuzalo, dono kishilarga nisbatan ham ko'rsatgan. "Qaysi mamlakatni zabt etgan bo'lsam, – deb

ta'kidlaydi bu haqda Amir Temur, – o'sha yerning obro'-e'tiborlik kishilarini aziz tutib, sayyidlari, ulamolari, fuzalo va mashoyixlariga ta'zim bajo keltirdim va hurmatladim, ularga suyurg'ol, vazifalar berib, maoshlarini belgiladim”.

Amir Temur davrida ilm-fanning qaytadan rivoj topishiga ta'sir ko'rsatgan omillardan yana biri qo'shni mamlakatlar, ayniqsa Xitoy, Hindiston bilan iqtisodiy

va madaniy aloqalarining kuchayishi bo'ldi. Turli mamlakatlardagi ilmiy markazlar, olimlar o'rtasida aloqalarning o'rnatilishi, xalqlarning bir-birining tarixiy madaniyatini o'rganishi, ilm-fan sohasidagi erishgan natijalari bilan tanishishi ilmiy bilimlar taraqqiyoti uchun qulay sharoit tug'dirgan. Temur saltanatida ilm-fanning taraqqiy etishida o'tmish madaniyati, boyliklarini o'rganishga e'tibor berilishi ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Amir Temur va temuriylar davri ma'naviy hayotida diniy falsafa katta o'rin tutadi. So'fiylik tariqatida Naqshbandiylik rivojlanib, barcha ijtimoiy-ma'naviy sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bahovuddin Naqshbandiy bu tariqatni boyitib, balogardon martabasiga ega bo'lgan karomat sohibi edi. XV asrda Naqshbandiya tariqatining davomchisi Xoja Ubaydulloh Ahrordir. Samarqandga kelgan Xoja Ahror Valini temuriylar o'zlariga pir deb biladi. Xoja Ahror Naqshbandiya Xojagon tariqatining yo'nalishini belgilagan va ijtimoiy faoliyatidan tashqari ijodkorlik ilmi bilan ham shug'ullanib bir nechta asarlar yozgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Amir Temur va temuriylar davri ilm-fan va madaniyatning gullagan davrlaridan biri bo'ldi. Temur va uning avlodlari ilm fan va san'atga katta e'tibor berishdi, bu esa o'z navbatida o'zbek va jahon madaniyatiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur Temuriylar davrida madaniyat va san'at. - T. Sharq, 1996.
2. Amir Temur Ko'ragan. Temur tuzuklari - T. Turon fanlar akademiyasi nashriyoti, 2014.
3. Ahadov Sh.A., Egamov Sh.S. Amir Temur va Temuriylar davrining intellektual salohiyati. Samarqand, 2004.
4. Choriyev A. Sohibqiron ma'naviyati. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2021. – B.53.

